

OTASHNAFAS SHOIRA

Karimova Safiya Rasulovna
Samarqand davlat chet tillar instituti dotsenti,
filologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya. XVII asrning ikkinchi yarmida yashab ijod etgan Zebunnisobegim kelib chiqishi bilan o'zbek qavmlaridan boburiylar avlodiga mansub bo'lib, Hindistonda yashadi. Shoira davr an'anasiga ko'ra fors-tojik tilida ijod qildi. Zebunnisobegim o'zi mansub bo'lgan sinf bilan chiqisha olmaydi, xalqqa, ayniqsa, xotin-qizlarga qilingan jabr-zulm va haqoratlar uning qalbini jarohatlaydi. Zebunnisobegim shoh qizi bo'lsa ham har doim faqirlar, miskinlar, kambag'allar tomonida bo'ladi va o'z taqdirini xalq taqdiri bilan bog'laydi. Uning asarlari Hindiston, Eron, Afg'oniston, Pokiston, Turkiya, Ozarbayjon, Bengaliya, Tojikiston, Tatariston va boshqa davlatlarda shuhrat topganidek, O'rta Osiyoda ham keng tarqalgan.

Аннотация. Восточная поэтесса Зebуннисобегим, жившая и творившая во второй половине 17 века, являлась правнучкой Захириддина Мухаммада Бобура и дочерью индийского падишаха Аврангзеба Оламгира. Она жила в Индии. Согласно традициям той эпохи. Она писала на фарси-таджикском языке. Помимо лирических поэм, она писала также о воспитании и моральной нравственности. Зebуннисобегим не уживается со своим обществом, жестокости и унижения, причинённые народу, в частности женщинам, глубоко ранят её душу. Несмотря на то, что Зebуннисобегим была дочерью падишаха, она была на стороне простых, бедных и несчастных людей и связывает свою судьбу с судьбой простого народа.

Annotation. Eastern poetess Zebunnisobegim, who lived and wrote in the second half of the 16th century, was Zakhiriddin Bobur's granddaughter and the daughter of Indian king Avrangzeba Olamgir. She lived in India. According to that epoch's traditions she wrote in Farsi-Tajik language. Besides lyric poems she devoted her books to people's morality and upbringing. Zebunnisobegim argues with her society, cruel attitude and offences towards poor people, especially women, cause deep sorrow in her heart. Despite her being the daughter of Indian padishakh, Zebunnisobegim always defended poor and common, unhappy people and devoted her life to their lives.

Kalit so'zlar: ma'rifatparvar, tarixchi, tazkiranavis, xattot, ilohiyot, san'at, qo'rg'on, saltanat, mushoira, fors, arab, rostlik, haqqoniylik, ijtimoiy-falsafiy fikrlar, tabiat tasviri, jannat, falsafa, devon, g'azal, qasida, muxammas, tarje'band, qo'lyozma.

Ключевые слова: просветитель, историк, тазкиранавис, каллиграф, теология, искусство, крепость, царство, поэзия, персидский, арабский, истина, справедливость, социально-философские мысли, описание природы, рай, философия, диван, газель, касыда, мухаммад, тарджебанд, рукопись.

Keywords: enlightener, historian, tazkiranavis, calligrapher, theology, art, fortress, kingdom, poetry, Persian, Arabic, truth, justice, socio-philosophical thoughts, description of nature, paradise, philosophy, divan, ghazal, qasida, muhammas, tarje'band, manuscript.

Buyuk boburiylar avlodidan bo'lgan Zebunnisobegim Sohiba o'zbek madaniyati tarixi va adabiyoti taraqqiyotida munosib o'rin tutgan shoira va olimalardandir. Shoiraning badiiy maqsadi, obrazlar tizimi, g'oyasi, asarlari adabiy xususiyatini o'rganish va aniqlash, o'z navbatida, xalqimiz tarixi, ajdodlarimiz hayoti va faoliyatlarini izchil yoritish imkoniyatlarini yanada kuchaytiradi. Bugungi kunda Zebunnisobegim Sohiba singari shoira, olimaning hayoti

va faoliyati mukammal aks etgan, qolaversa, o'tmish tarixiy voqeligi to'la bayon etilgan asarlarni yangicha nuqtayi nazardan o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. Yurtboshimizning: "Ayni shu nuqtayi nazardan qaraganda, o'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotni xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilish, ko'p qirrali bu mavzuni bugungi kunda dunyo adabiy makonida yuz berayotgan eng muhim jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda tahlil etib, zarur ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish, kelgusi vazifalarimizni belgilab olish, o'ylaymanki, katta ahamiyatga ega" - degan fikrlari bu sohada dasturulamal bo'ladi.¹

Zebunnisobegim Sohibaning taqdiri, asarlari sobiq Ittifoq hududidagi A. Samoylovich, I.S. Rabinovich², A. Zinin, O. Gajiyev, X. Ko'ro'g'li hamda xorijdagi Denison Ross, John Murray, Albemarle Street³, E. Olvort, L. Tillat, U. Yerskin⁴, R. Sharma⁵ kabi olimlarni ham qiziqtirgan. Zebunnisobegim Sohiba asarlarining qo'lyozma nusxalari dunyoning bir qator yirik fondlari, jumladan, Parij milliy kutubxonasi, Britaniya muzeyi kutubxonasi, Germaniyadagi Tyubingen universiteti kutubxonasi, Hindistondagi Mota kutubxonasi, shuningdek, Afg'oniston, Eron, Pokiston, Bengaliya, Turkiya, Ozarbayjon, Tojikiston, Tatariston va boshqa sharq mamlakatlari, O'zbekiston Fanlar akademiyasi sharqshunoslik institutida saqlanadi (inventar № 1269, 1936, 2590).

Zebunnisobegim Sohiba hayoti va ijodi haqida Hasanxo'ja Nisoriyning "Muzakkiri ahbob", Bareliyning "Tazkirayi shoiroti urdu" (Urdu shoirlari tazkisasi) va "Tazkirat ul-xavotun", Sherxon Ludiyning "Mirot ul-xayol" (Xayol ko'zgusi), Hakimxon To'raning XIX asrda Farg'onada yozilgan "Muntaxab ut-tavorix" (Saylangan tarixlar), Fazliy Namanganiyning "Majmuayi shoiron" (Shoirlar majmuasi), Muhammad Abbosning "Mashohir nisvon", Mulla Muhammad Siddiq Oxunzoda Hirotiyning "Tazkirat ul-niso", Rizoiddin binni Faxriddinning "Mashhur xotinlar", shuningdek, Muhammad ibn Muhammad Pofe' Malik ul-Kitobning "Tazkirayi xavotin", Mir Husayndo'st Sanbahliyning "Tazkirayi Husayniy", Lutf Ali Ozarning "Otashkada" tazkisasi hamda "Miftoh ut-tavorix" va "Islom olami" kabi asarlarda va bir qator tarix kitoblarda ma'lumotlar uchraydi.

Zebunnisobegim – shoira, ma'rifatparvar boburiylar sulolasidan Avrangzebning qizi. Onasi Dilrasobonu Gulbadanbegimning avlodlaridan. Otasi Avrangzeb qizida she'r va shoirlikka mayl sezgach, o'sha davrning mashhur olimi Mulla Muhammad Sayyid Ashraf Isfahoniyni unga muallim qilib tayinladi. Zebunnisobegim bu olimning tarbiyasida zabardast shoira, olima, sozanda va xattot bo'lib voyaga yetadi. So'ngra ilohiyotga oid bir asar yozib, uni shu ustoziga bag'ishladi. Zebunnisobegim o'zbek, fors, arab tillarining sahfu nahvi (morfologiya va sintaksis) ni o'zlashtirgan. Amir Xusrav Dehlaviy, Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarini sinchiklab o'rgangan. Hindiston olimlari, shoirlari va san'at ahllariga ko'p g'amxo'rliklar qilib, o'z zamonida ilm va san'atning rivojlanishiga zo'r ta'sir qilgan. O'sha zamonning ko'p olimlari shaxsan Zebunnisobegimdan maosh olar edilar. Shuning uchun ham ko'p tarixchilar unga yuksak baho berib, Zebunnisobegim otasi hukmdorlik bilan qozona olmagan shuhratni ilm va odob bilan qozongan deb ta'kidlaydilar.

¹ Мирзиёев Ш. М. "Ўзбек мумтоз ва замонавий адабиётни халқаро миқёсда ўрганиш ва тарғиб қилишнинг долзарб масалалари" мавзусидаги халқаро конференция иштирокчиларига табрик. "Халқ сўзи" газетаси, 2018 йил 7 август. //http://xs.uz./uzkt/4835

² Рабинович И.С. "Сорок веков индийской литературы. Очерк истории. Издательство "Наука". Главная редакция восточной литературы. – Москва: 1969.

³ John Murray, Albemarle Street The divan of Zeb-un-nissa. London: 1913.

⁴ William Erskine // Oxford Dictionary of National Biography (анг) / С. Matthew – Oxford: OUP, 2004. Ерскин У. Ҳиндистонда Бобур давлати (инглиз тилидан Ф. Сотимов таржимаси). – Тошкент : 1997.

⁵ Шарма Р. Бобурийлар салтанати (инглиз тилидан Ф. Сотимов таржимаси). –Тошкент: 1999.

Shoira ijodining shakllanishi va kamolga yetishida adabiy muhitning ta'siri kuchli bo'lgan. Akasi A'zamshohning adabiyotga qiziqishi, uyida bo'lib turadigan mushoiralar unda she'riyatga xavas uyg'otadi. Yetuk shoir va olimlar bilan tanishadi. Ayniqsa, Zebunnisobegimning Mirzo Abdulqodir Bedil bilan mushoiralar qilishi ikki buyuk talant mehnatiga barhayotlik bag'ishladi. Shoira murakkab, ziddiyatli bir davrda yashab ijod etdi. O'n to'qqiz yoshidayoq ko'p ayanchli voqealarning shohidi bo'ldi. 1658-yil Avrangzeb saltanat uchun kurashda akasi Doroshukuh, ukalari Murodbaxsh va Shohshujo'larni yengib, taxtni egallaydi, kasalmang otasi Shohjahonni o'n olti yil uy qamog'ida saqlaydi. Avrangzeb o'z o'g'li Akbarni taxt uchun kurashda ayblaydi, qizi Zebunnisobegimni ham bu ishda hamfikir hisoblab, Dehlidagi Salimgarhi qo'rg'onidan chiqarmaydi. Mamlakatdagi notinch hayot, saltanat uchun kurashning avj olishi shoira dunyoqarashini tubdan o'zgartiradi.

Zebunnisobegim ijodida ijtimoiy-falsafiy fikrlar chuqurroq ildiz ota boshlaydi. Dastlabki she'rlaridayoq tabiat tasviri orqali insonning orzu-umidlarini, adolat va haqiqatni kuylaydi. Rostlikni, haqqoniylikni targ'ib qiladi, aldanchi, firibgarlardan naflatlanadi ("Agar jannatni va'da qilsa-da, u odam so'ziga aldanma..."). Zebunnisobegim ijodining ba'zi tomonlari Mirzo Abdulqodir Bedil falsafasiga hamohang. Shoira insonning go'zalligi keltirgan foydali ishida, mehnatida; qadr-qimmatini uning maqsadida deb biladi.

Zebunnisobegimning asosiy mashg'uloti she'riyat, musiqa, ilm bo'lgan. U butun huzur-halovatni, taqdir va baxtni, kishilar orzu qilgan jannatni ham kitobda – ilmda, deb bilgan. Lirik she'rlar bilan birga odob va axloqqa oid "Zeb ut- tafsir" ("Go'zal tafsirlar"), "Zeb un-nashot" ("Nash'alar ziynati") va tasavvuf falsafasiga doir "Munis ul- ruh" ("Ruhlarning sodiq do'sti") kabi risolalar ham yozgan. She'rlari ajdodlarining yurti Markaziy Osiyoda, Hindiston, Afg'oniston, Eron, Pokiston va boshqa sharq mamlakatlarida keng tarqalgan. G'azallari o'zbek xalqining sevimli qo'shiqlariga aylangan. Hozir, Xiromiy, Nodir, Sobir Abdulla, Muhsiniy, Ahmad Tabibiy, Vadud Mahmud va boshqalar Zebunnisobegim g'azallariga muxammaslar bog'laganlar.

Zebunnisobegim asarlarining qo'lyozma nusxalari dunyoning bir qator yirik fondlari, jumladan, Parij milliy kutubxonasi, Britaniya muzeyi kutubxonasi, Germaniyadagi Tyubingen universiteti kutubxonasi, Hindistondagi Mota kutubxonasi, shuningdek Afg'oniston, Eron, Pokiston va boshqa sharq mamlakatlari, O'zbekiston Fanlar akademiyasi sharqshunoslik institutida saqlanadi (inv. № 2590, 1269, 1936). Tehron va Dushanbe shaharlarida ham Zebunnisobegim Sohiba devonlari chop etilgan.

Shoiraning she'riy merosi bizgacha to'liq yetib kelmagan. Sakkiz ming misrali bir devoni (g'azallari), yetti qasidasi, besh tarje'band va bir muxammasigina saqlanib qolgan. Ba'zi manbalarda shoiraning "Maxfiy" taxallusi bilan ijod qilgani aytiladi. XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida ko'chirilgan "Devoni Maxfiy" Zebunnisobegimga hisbat beriladi. Dehlidagi "Zarzari" qabristoniga Nizomiddin Avliyo, Amir Xusrav Dehlaviy yonida dafn etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Тўхтасин Жалолов. Ўзбек шоирлари. Ғафур Ғулум номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1970.
- 2.Забуннисо. Мажмӯаи шеърҳо. Нашриёти Давлати Тожикистон, -Сталинобод. 1958. - 255 б.
- 3.Тўхтасин Жалолов Нафосат оламида. Адабиёт ва санъат нашриёти, -Тошкент: - 273 б.
- 4.Тўхтасин Жалолов. Гўзаллик оламида. Мақолалар, адабий тадқиқотлар. Адабиёт ва санъат нашриёти, - 328 б.
5. Шарқ классиклари меросидан. Забуннисо, Дилшод ва Анбар отинлар шеърятидан. Ўзбекистон Марказий Комитетининг нашриёти, - Тошкент: 1981.